

Сердюченко Д.С., Кудина К.А.¹**ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ИВАНА ГРОЗНОГО**

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация: Иван IV является общеизвестным деятелем в рамках Отечественной истории. В учебной литературе, да и в повседневности люди чаще всего называют Ивана Васильевича – Грозным из-за жестокости характера. Стал ли таким правитель в ходе сложившихся обстоятельств или же показал характер со стальным внутренним стержнем? Именно этот вопрос нам предстоит изучить. Следовательно, цель нашей работы – выявить причинно-следственную связь жестокости в жизни Ивана Васильевича. Объектом нашего исследования стала личность великого царя, а предметом влияние на него исторической эпохи. В задачи нашей работы входят: предпосылки к появлению жестокости в характере Ивана Грозного, изучение детства царевича, обстановку того времени, начало и окончание правления монарха, и его политический вклад в развитие страны.

Abstract. Ivan IV is a well-known figure in Russian history. In educational literature and in everyday life, people often call Ivan Vasilyevich "The Terrible" because of his cruelty. But did the ruler become such under the specific circumstances or did he always show a character with a steel inner core? It is a question that we have to study. Therefore, the purpose of our work is to identify a causal relationship of cruelty of Ivan Vasilyevich. The object of our study was the personality of the great king and the subject - the influence of the historical era on him. The tasks of our work include: the prerequisites for the appearance of cruelty in the character of Ivan the Terrible, the study of the prince's childhood, the situation of that time, the beginning and end of the reign of the monarch and his political contribution to the development of the country.

Ключевые слова: Елена Глинская, Иван IV, Избранная Рада, Андрей Курбский, бояре, опричнина.

Key words: Elena Glinskaya, Ivan IV, the Elected Rada, Andrey Kurbsky, boyars, oprichnina.

В начале повествования рассмотрим положение Руси в XVI веке. В 1523 году Василий III – отец Ивана Грозного, завершил объединение русских земель, создав предпосылки для политической и экономической стабильности. За первые пятьдесят лет XVI века население выросло в полтора раза и достигло девяти миллионов человек, подтверждая благоприятный уровень жизни людей. Однако оставался ряд проблем, который предстояло решить Ивану Грозному после смерти его предшественника в 1533 году.

Фактически Иоанн IV стал правителем в возрасте трех лет, но до совершеннолетия царевича главой государства была назначена его мать – Великая княгиня Елена Глинская, но уже в 1538 году регент при загадочных обстоятельствах скончалась. Как предполагал Иван Васильевич, ее преднамеренно отравили. С этого момента наступает тяжелое время в детстве мальчика – череда ожесточенных боярских усобиц. Г.В. Вернадский повествует о противостоянии князей Шуйских, стремившееся укрепить роль «владельческих» князей, и Бельских, ратующих за центральное правительство. Противоборствующие стороны постоянно сменяли друг друга в управлении государством. Тем не менее, историк отмечает, что несмотря на соперничество бояр, правительственный аппарат продолжал функционировать. Административная работа лежала на дьяках и их помощниках.

На протяжении всего времени Ивана Грозного и его младшего брата растили, «яко иностранных или яко убожайшую чадь». Детей игнорировали, недокармливали и унижали. Уже в более взрослом возрасте монарх писал: «Нам бо во юности детства играюще, а князь Иван Васильевич Шуйский сидит на лавке, локтем опершись, отца нашего о постелю ногу положив, к нам же не преклоняясь»². На официальных же церемониях князь «бил челом» юному правителю, показывая свою истинную суть – фальшивую и двуличную. С.М. Соловьев в своей книге «История России с древнейших времён» писал: «окруженный людьми, которые не обращали на него внимания, оскорбляли его, в своих борьбах не щадили друг друга, позволяли себе в его глазах насильственные поступки, Иоанн привык не обращать внимания на интересы других, привык не уважать человеческого достоинства, не уважать жизни человека» [8]. Воспитание бояр сыграло большую роль в формировании характера, в частно-

¹ Научный руководитель – канд. полит. наук, доцент кафедры «История России» СевГУ Вакулова Татьяна Владимировна.

² Сергей Федорович Платонов «Полный курс лекций по русской истории».

сти его жесточения. В книге «Истории великого князя московского» Андрей Михайлович Курбский описывает садистское поведение государя, как он выбрасывал из окон терема животных и наблюдал за их предсмертной агонией, как мог затоптать или избить случайного прохожего вне зависимости от пола человека. Однако предпосылки к жестокому характеру Ивана Грозного сложились задолго до вышеописанных событий.

В работе П.И. Ковалевского «Психиатрические эскизы истории» [2] составлены психологические портреты многих известных российских деятелей, в том числе представителей династии Рюриковичей, что является важной информацией, ведь многие личностные качества, черты характера, а также психические заболевания – все они в большей или меньшей степени неизбежно передаются по наследству. В своем произведении Ковалевский ссылается на Н.И. Костомарова, описывающего прадеда Ивана Васильевича как человека «ограниченных дарований, слабого ума и слабой воли, но вместе с тем способного на всякие злодеяния и вероломства». Дед Иоанна IV был напротив холодным и расчётливым, рассудительным и властолюбивым. Василий Иоаннович, отец Ивана IV, интеллектуально довольно сильно отставал от своего предшественника, но при этом отличался самонадеянностью, гордостью и жестокостью. Таким образом, озлобленность Ивана Грозного в юном возрасте, усилила черты характера, передававшиеся из поколения в поколение.

29 декабря 1543 года Иван IV решил положить конец боярской власти и заключил под стражу сына Ивана Васильевича – Андрея Шуйского, но тот по пути был убит людьми царя. Трое приближенных князя были отправлены в ссылку – Федор Иванович Скопин-Шуйский, Юрий Темкин и Фома Головин. 16 января 1547 года Иван по византийскому обряду был венчан на царство в Успенском соборе. Летом 1547 года Москву поглотил страшный пожар. Разъяренные горожане, убежденные в том, что виновником бедствия был дядя царя Юрий Васильевич, жестоко расправились с князем и громили фамильные дворцы. 29 июня перед царем предстала огромная толпа, требуя выдать людям всех остальных из рода Глинских. Ивану Грозному удалось вразумить людей, а после царь приказал охране схватить лидеров бунта. Восстание было подавлено.

В работе Е. Анисимова «Московское царство» [1] описываются события после произошедшего. Вокруг царя объединились идейные люди знатного происхождения, позже кругу советников Ивана Васильевича дали название – Избранная рада. Одними из самых известных ее членов являлись священник Сильвестр и Алексей Адашев. Именно они 13 лет оставались главными советниками первого русского царя. Их деятельность привела к реформам, которые укрепили государство и самодержавие: создание органов центрального управления в форме приказов, судебника Ивана IV и Земского собора; созыв церковных соборов; организация стрелецкого войска и введение Уложения о службе; систематизация единого поземельного налогообложения.

Огромную роль в жизни первого русского царя сыграл Андрей Михайлович Курбский – лучший воевода, друг и соратник Ивана IV, а также член Избранной Рады (в первую половину правления Ивана Васильевича). Не смотря на приближенность к Грозному, в апреле 1564 года Курбский бежал под покровительство польского правителя Сигизмунда Августа. В своих письмах к первому царю он часто обвиняет его в неоправданной жестокости. Особо переживая утрату соратника и предательство, Иван IV только ужесточил свою политику. В 1560 году он отказался от помощи советников.

Самой крупнейшей реформой во внутренней политике Грозного является Опричнина, состоявшая в реализации чрезвычайных репрессивных мер, конфискации имущества и земель в пользу государства. Царь боялся, что реформы Избранной рады ограничат его власть, и важную роль сыграло поражение в Ливонской войне, смерть супруги Анастасии. Англичанин Джером Горсей, описывал супругу царя так: *«была такой мудрой, добродетельной, благочестивой и влиятельной, что её почитали, любили и боялись все подчинённые. Великий князь был молод и вспыльчив, но она управляла им с удивительной кротостью и умом»*. Ну, а официальным поводом стало отречение Ивана Васильевича от престола (январь 1565 года). В первом, направленном духовенству и Боярской думе, письме Иван IV сообщал об отказе от власти из-за измены бояр и просил выделить ему особый удел – опричнину от слова «опричь» – кроме [4, с. 106]. Во втором послании, обращенном к посадским людям столицы, царь сообщал о принятом решении и добавлял, что к горожанам у него претензий нет [5, с.183]. Это очень грамотный тактический ход в политике. Таким образом, была введена опричнина и земщина. Столицей опричнины стала Александровская слобода, именно туда входили самые богатые и плодородные земли. Опричный террор наносил безжалостные удары не только по боярской и княжеской знати, кого царь считал изменниками, но и по всему населению. Что приводило к тому, что уже и сами опричники становились объектом царского гнева. Казнены были Алексей Данилович Басманов (боярин и воевода Ивана IV, один из предводителей опричнины) его сын Федор, князь Вяземский, руководитель земщины

Иван Висковатый. Причиной завершения данной политики является вторжение на наши территории Крымского хана Давлет Гирея. Итоги опричнины не однозначны. Одни считают ее причиной разорения земель, хотя при Иване Грозном территории умножились в 6 раз. Плюсом является централизация власти.

Таким образом, политика Ивана Васильевича, направленная на централизацию и усиление государства, в целом была успешной.

Литература

1. Анисимов Е.В. Московское царство. Середина XVI–XVII век. СПб., 2000.
2. Ковалевский П.И. Иоанн Грозный и его душевное состояние: психиатрические эскизы истории. 6-е изд. М.: Либроком, 2012.
3. Кочетовский И. Е., Коренева Д.А. Опричнина (1565–1572) Ивана IV Грозного // Исторические исследования: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2016 г.). Казань: Бук, 2016. С. 63–65.
4. Лурье Я.С., Рыков Ю.Д. Переписка Ивана IV Грозного с князем Андреем Курбским / под ред. Д.С. Лихачева, Л., 1979.
5. Орлов А.С., Георгиев В.А., Полунин А.Ю., Терещенко Ю.Я. Основы курса истории России: Учебн. пособие. М.: Простор, 2002. 651 с.
6. Платонов С.Ф. Иван Грозный. Двойной портрет [Электронный ресурс] // URL: <https://www.rulit.me/books/russkaya-istoriya-read-433022-29.html> (проверено:10.10.2022).
7. Сахаров А.Н. Буганов В.И. История России с древнейших времен до конца XVII века М: Просвещение., 2012. 325 с.
8. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. III [Электронный ресурс] // URL: <https://booksonline.com.ua/view.php?book=94208&page=105> (проверено:10.10.2022).